

Федорчук О.С., к.п.н.,
доцент Хмельницького університету управління та права ім. Л.Юзькова
ORCID 0000-0003-2163-8890

РЕАЛІЇ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ

Реальність сьогоденних складних умов світової пандемії коронавірусу вимагає від навчальних закладів нових підходів до організації навчального процесу. Зміна технології управління відбувається через зміну способів виконання управлінської діяльності, засобів комунікації та реалізації управлінського рішення, що вимагають урахування зовнішніх зв'язків загальноосвітнього навчального закладу, прогнозування їх розвитку, створення умов для процесів самоорганізації та самоуправління керованих об'єктів. Головним напрямом перебудови освітнього менеджменту і його радикального вдосконалення, пристосування до сучасних умов стало впровадження високоефективних інформаційно-комунікаційних технологій [2]. Можливості, закладені в хмарних та мобільних технологіях, їх динамічність, доступність та простота створюють передумови для застосування в управлінні навчальним закладом.

Українські науковці В. Биков, А. Дзюбенко, Н. Дзямучич, М. Кадемій, Н. Морзе, В. Огнев'юк, М. Попель, Л. Рождественська, В. Руденко, М. Шишкіна та ін. приділяли значну увагу дослідженню процесів інформатизації й комп'ютеризації управління навчально-виховним процесом, у т.ч. шляхом використання хмарних технологій, однак сьогоденні умови карантину внесли у теоретичні дослідження вимоги практичного застосування хмарних технологій не вибірково, а масово у всіх навчальних закладах, для усіх рівнів організації навчального процесу, для всіх викладачів і студентів.

Для повноцінного функціонування навчального закладу педагогічний менеджмент повинен забезпечити: прийняття управлінських рішень (розпорядження, накази, рекомендації, плани тощо); організацію виконання прийнятих рішень і планів, включаючи доведення рішення (плану) до виконавця;

- координацію діяльності виконавців; забезпечити оперативний, поточний та підсумковий контроль; облік результатів діяльності, аналіз і оцінку її ефективності.

Практика показала, що за допомогою вже існуючих технологій та інструментарію створюється локальна «обчислювальна хмара» для навчального закладу і її ресурси використовуються у відповідності до сучасних вимог освіти. Звичайно, технології «хмарних обчислень» вносять суттєві зміни у процес навчання будь якої дисципліни, забезпечують оптимізацію збору, збереження, пошуку, опрацювання та представлення інформації, не потребуючи внесення змін до навчальних планів закладів середньої освіти, але вимагають від викладачів значних зусиль для нового, незвичного рівня комунікації, перепланування власного часу, зміни ставлення до гаджетів.

Хмарні сервіси стають центром єдиного інформаційного простору, що забезпечує доступ до них усіх, науково-педагогічних працівників, студентів, батьків тощо. Зростає розуміння переваг їх використання у навчально-виховному процесі у порівнянні з іншими технологіями навчання й управління. Це, насамперед, створення «віртуального деканату», «віртуального методичного кабінету», «віртуального класу», «віртуального документообігу», організації самостійної роботи учнів і факультативного навчання тощо.

Одні з найбільш ефективно діючих хмарних технологій, що є перспективними для управління навчально-виховним процесом у закладі освіти, реалізовані у програмних продуктах Google.

Сервіси Google покликані допомагати на різних рівнях управління навчальним закладом як інструменти для стратегічного планування, ефективного контролю, аналізу результатів праці, стимулювання педагогів до творчого пошуку, інноваційної діяльності та створювати середовище для публічної діяльності, професійного спілкування, самореалізації та саморозвитку управлінця. На сьогодні існує значна кількість інструкцій та рекомендацій по роботі з сервісами Google, але відсутній системний підхід до їх використання в управлінській діяльності. Необхідно зазначити, що суворі умови карантину

кардинально змінили підходи до використання змарних технологій, надали їм нового значення і можливостей використання.

Для прикладу, на час карантину навчання у Хмельницькому університеті управління та права ім. Л. Юзькова відбувалося дистанційно, в основному на платформі Google Classroom, що забезпечило швидке поширення навчально-методичних матеріалів і контроль за виконанням завдань.

Науково-педагогічними працівниками і студентами було створено корпоративні акаунти, які надали значні переваги під час використання хмарних сервісів, а саме: Google Drive – необмежене хмарне файлове сховище для зберігання та одночасного доступу до файлів, Google Docs, Sheets, Slides, Forms – для створення та редагування файлів у хмарному сховищі під час співпраці з іншими користувачами в режимі реального часу, Gmail – для листування, Google Calendar – для розкладу, Google Meet – для проведення відео-конференцій, Google Чат – для онлайн спілкування. До віртуального курсу дисциплін викладач мав можливість прикріпити навчальні матеріали у вигляді різних типів файлів (такі як відео на YouTube чи файли на Google Drive). Доступ до сервісу Google Classroom здійснювався також через браузер або через мобільні додатки на Android чи iOS за допомогою корпоративного акаунту.

Таким чином реалії сьогодення виводять на новий рівень значення та роль інформаційно-комунікаційних технологій, підтверджуючи той факт, що вони докорінно змінюють освітній процес, а саме: підвищують рівень комп'ютерної грамотності, відкривають доступ до необмеженої кількості знань у світовому інформаційному просторі, реалізують світові тенденції в освіті та управлінні навчальним закладом.

Література

1. Морзе Н.В., Кузьмінська О.Г. Педагогічні аспекти використання хмарних обчислень. Інформаційні технології в освіті. 2011. №9. С. 20-29.
2. Одайник С. Використання хмарних технологій в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами / С. Одайник // Нова педагогічна думка: науково-методичний журнал. - Рівне, 2016. - №4. - С. 103-107